

УДК 342.41
DOI 10.5281/zenodo.19454216
Научная статья

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF THE MEDIA

САДКОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА,
Московский университет имени С.Ю. Витте.

SADKOVA ANASTASIA DMITRIEVNA,
Moscow Witte University.

В статье рассматриваются конституционные основы статуса средств массовой информации, правовые рамки их деятельности, существующие пробелы и сложности правоприменения. Применялись общенаучные и специальные методы, включая системный, формально-юридический и сравнительно-правовой анализ нормативных актов и научной литературы. В результате исследования установлено, что базовыми элементами конституционно-правового статуса СМИ выступают гарантия свободы массовой информации и запрет цензуры, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Выявлены несоответствия между конституционными гарантиями и практикой реализации прав средств массовой информации, необходимость упорядочения законодательного регулирования, уточнения ключевых понятий информационного права и разработки прозрачных критериев применения ограничений для обеспечения свободы информации.

This article examines the constitutional foundations of the status of mass media, the legal framework for their activities, and existing gaps and challenges in law enforcement. General scientific and specialized methods were used, including systemic, formal-legal, and comparative legal analyses of regulatory acts and scientific literature. The study established that the fundamental elements of the constitutional and legal status of mass media are the guarantee of freedom of the media and the prohibition of censorship, enshrined in the Constitution of the Russian Federation. Discrepancies between constitutional guarantees and the practice of implementing the rights of the media were identified, as well as the need to streamline legislative regulation, clarify key concepts of information law, and develop transparent criteria for applying restrictions to ensure freedom of information.

Ключевые слова: *средства массовой информации, конституционно-правовой статус, конституционные гарантии, свобода информации, запрет цензуры, медиасфера.*

Key words: *mass media, constitutional legal status, constitutional guarantees, freedom of information, ban on censorship, media sphere.*

Введение.
Исторически эволюционируя, роль средств массовой информации (далее — СМИ) давно перестала ограничиваться исключительно информированием населения, трансформировавшись в ключевой механизм формирования общественного мнения, инструмент публичного контроля за деятельностью власти и основную площадку для общественной дискуссии.

Под влиянием цифровой среды, для которой характерны высокая скорость, глобальный масштаб коммуникаций и множественность источников информации, *СМИ* приобретают всё более значимое общественное значение.

Именно возрастающее значение медиасферы в политической, правовой и социальной жизни общества определяет актуальность исследования конституционно-правового статуса *СМИ*. В условиях цифровизации от качества конституционно-правового регулирования деятельности *СМИ* во многом зависит устойчивость публичных коммуникаций и уровень доверия между государством и обществом.

Фундаментальное противоречие исследуемой сферы заключается в том, что конституционные гарантии свободы массовой информации сохраняют своё нормативное значение, однако существующие отраслевые механизмы регулирования оказываются недостаточно приспособленными к новым формам массовой коммуникации.

Системный характер также приобретает проблема понятийной неопределённости ключевых категорий. Отсутствие единообразного подхода к базовым понятиям информационного права затрудняет применение конституционных норм и создает риски произвольного толкования правовых положений. Указанное подрывает принцип правовой определенности и препятствует формированию целостной системы конституционно-правового статуса *СМИ*.

Введение новых регуляторных институтов, включая законодательство об иностранных агентах, обнажает ещё одну грань рассматриваемой проблемы — недостаточную концептуальную проработку дифференциации правовых режимов в зависимости от природы субъекта и реальной степени исходящей от него угрозы.

Кроме того, функциональная роль *СМИ* и понимание их конституционно-правового статуса претерпевают концептуальные изменения. Акцент постепенно смещается с пассивной гарантии невмешательства в сторону возложения позитивных публичных обязанностей, таких как обеспечение достоверности и способствование формированию общественного доверия. Однако правовые рамки, процедуры и пределы этих новых обязанностей остаются недостаточно проработанными, что создает риски субъективного вмешательства и избыточного давления под предлогом обеспечения качества информационной среды.

Проблема настоящего исследования носит комплексный системный характер и заключается в необходимости адаптации механизмов правового регулирования к вызовам цифровой эпохи при сохранении неизменного конституционного статуса как базового правового ориентира.

Преодоление данной ситуации видится в систематизации нормативного материала, закреплении в базовом законе единообразных определений, а также в разработке чётких критериев применения ограничений и распределения публичных обязанностей между всеми субъектами, участвующими в массовом информировании, что позволит обеспечить согласованное соблюдение прав и обязанностей в цифровой медиасреде без нарушения конституционных гарантий.

Важно, чтобы правовое регулирование сохраняло гибкость и не создавало избыточных административных барьеров для возникновения новых форм публичной коммуникации, одновременно гарантируя их участникам те же конституционные гарантии свободы и независимости, которые традиционно предоставляются средствам массовой информации. Только при таком подходе возможно обеспечить действительную, а не фиктивную правовую определённость и предсказуемость правового воздействия на всех субъектов, формирующих современное медиaprостранство.

Материалы и методы исследования формируются в соответствии с обозначенной проблематикой работы.

– Методологическую основу составляет комплекс общенаучных и частноправовых методов, применение которых позволяет осуществить системный анализ конституционно-правового статуса СМИ в его нормативном закреплении и практической реализации.

– Системный метод позволяет рассматривать конституционно-правовой статус СМИ как целостную структуру, включающую нормативное закрепление и практическое функционирование в обществе.

– Формально-юридический метод использован для изучения содержания Конституции Российской Федерации и федеральных законов, анализа правовых норм и выявления правовых коллизий и пробелов в регулировании медиасферы.

– Метод сравнительного анализа позволяет сопоставлять различные позиции исследователей и подходы законодательства, выявлять противоречия и тенденции развития конституционно-правового статуса СМИ.

– Метод систематизации и классификации обеспечивает структурирование нормативных и научных материалов, выделение ключевых понятий и элементов правового статуса СМИ.

– Комплексное применение указанных методов и материалов направлено на достижение главной цели — проведение всестороннего анализа конституционно-правового статуса СМИ.

– Нормативно-правовой материал исследования включает Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, регулирующие деятельность средств массовой информации и права граждан в сфере распространения информации.

Помимо законодательства, материал исследования охватывает научные труды и публикации, посвящённые конституционно-правовому статусу СМИ, его особенностям в современных условиях.

Анализ перечисленных источников позволил выявить ключевые концептуальные подходы, существующие дискуссии и противоречия в правовом регулировании деятельности СМИ.

Обзор литературы по теме позволяет систематизировать научные подходы к пониманию основ и содержания конституционно-правового статуса СМИ.

Исходной точкой для любого правового анализа служит определение базового понятия. А.Д. Черномор предлагает лаконичное и функциональное определение, рассматривая СМИ как «возможность информирования общества путем использования различных средств передачи информации, определенных законодателем» [14, с. 185].

В предложенном определении А.Д. Черномора заслуживает внимания не столько его лаконичность, сколько принципиальный методологический подход. Автор определяет СМИ не через субъектный состав (редакция, журналист) и не через материально-технический носитель (печать, радио, телевидение), а через функционально-юридический критерий — легально признанную возможность осуществлять информирование общества.

Безусловным приоритетом в регулировании любой деятельности, включая медийную, обладают конституционные нормы. А.А. Холодкова справедливо подчеркивает: «В действующей Конституции РФ [5] четко сформулированы базовые принципы регулирования отношений в сфере массмедиа. Приоритет конституционных положений означает автоматическую невозможность применения норм, содержащихся в иных правовых актах, противоречащих или не соответствующих требованиям Основного Закона» [13, с. 369-2].

Так, согласно части 5 статьи 29 Конституции России гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается.

И.В. Упоров и М.Ю. Попов в своем научном исследовании отмечают: «Свобода слова реализуется, прежде всего, через СМИ, независимость которых в России провозглашается в Конституции России и более подробно закрепляется в Законе РФ «О средствах массовой информации» [4]. Независимость, в данном случае, означает, что не может быть цензуры при выработке конкретным СМИ своей информационной политики, выражении журналистом, государственным и общественным деятелем и вообще любым гражданином своего мнения» [9, с. 161].

Легальное воплощение вышеуказанного конституционного запрета на практике сталкивается со сложностями. Как указано выше, определение цензуры закреплено в статье 3 Закона на Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», где под ней понимается требование предварительного согласования материалов или наложение запрета на их распространение со стороны должностных лиц и государственных органов. Однако данное определение не является универсальным, поскольку другие федеральные законы (Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» [10] (часть 1 статьи 12), Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [11] (статья 35)) также содержат запрет цензуры. Кроме того, Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» [12] предусматривает в пункте 15 части 2 статьи 7 возможность введения военной цензуры.

Из указанного следует, что в законодательстве отсутствует единое универсальное определение понятия «цензура», что создаёт терминологическую неопределённость. Данную проблему констатирует С.А. Привалов, утверждая, что «отсутствие в российском законодательстве не только единого понятия данного явления, но и подхода к пониманию его природы требует внесения системных по охвату и глубоким по сути корректив в соответствующие законы. Выработка единого определения понятия цензуры жизненно необходима для обеспечения адекватной правовой защиты конституционной свободы массовой информации в Российской Федерации» [7, с. 16].

Конституционные рамки регулирования медиаотношений также определены в статьях 55 и 56 Основного Закона Российской Федерации.

Согласно статье 55 Конституции Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина, включая свободу массовой информации, могут ограничиваться федеральным законом лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья населения, прав и законных интересов других лиц, а также обеспечения обороны страны и безопасности государства. Данное положение устанавливает принцип соразмерности ограничений и подчеркивает, что любые вмешательства в деятельность СМИ должны быть законодательно обоснованы и направлены на защиту конституционно значимых целей.

Статья 56 Конституции России предусматривает возможность введения специальных ограничений прав и свобод в условиях чрезвычайного положения. Такие меры могут устанавливаться федеральным конституционным законом с определением конкретных пределов и сроков действия, что позволяет государству оперативно реагировать на угрозы безопасности граждан и конституционного порядка. В контексте медиасферы указанное означает, что даже при необходимости временного ограничения доступа к информации вмешательство должно оставаться законодательно регламентированным и контролируемым, чтобы не подрывать основополагающие принципы свободы слова и независимости СМИ.

Вопрос о пределах допустимых ограничений свободы массовой информации является одним из центральных в научной литературе. Ю.В. Бухвалова аргументирует необходимость законодательного установления таких пределов, указывая на то, что «свобода слова не должна быть безграничной и требует в той или иной степени регулирования её государством, т.к.

в противном случае излишняя свобода в деятельности СМИ может повлечь серьезные последствия в виде неправильного, искаженного общественного восприятия событий и фактов, имеющих важное значение, что, в свою очередь, приводит к росту преступности» [2, с. 40].

Анализируя позицию Ю.В. Бухваловой, стоит отметить, что введение любых ограничений должно строго соответствовать конституционным критериям. А.И. Маннапова относительно данного вопроса в своем научном исследовании отмечает, что «СМИ являются одним из институтов гражданского общества, которые создаются и действуют исключительно на основе самоорганизации людей для удовлетворения частных или общественных (но не государственных) интересов... Следовательно, государство не может ограничивать ни источники финансирования, ни гражданство учредителей и участников институтов гражданского общества, в отличие от регулирования институтов государства, где ограничений должно быть больше» [6, с. 62–63]. Данная точка зрения подчеркивает особый, публично-гражданский статус СМИ, требующий взвешенного подхода к ограничениям.

Важным принципом, обеспечивающим верховенство закона в данной сфере, является требование законодательной формы любых ограничений. Ю.А. Пузенцова в своей научной статье констатирует: «Конституционное право на получение информации (которое немислимо без свободы ее распространения)... может быть ограничено только федеральным законом, а не цензором, согласовывающим издаваемые материалы, который имеет собственные представления о пользе или вреде информации. То есть законодатель вправе устанавливать ограничения на распространение информации, относящейся, например, к государственной тайне или частной жизни людей, но перечень таких сведений подлежит исключительно законодательному закреплению и не нуждается в дополнительной интерпретации какими-либо должностными лицами» [8, с. 18]. Такой подход служит важной гарантией от произвольного административного вмешательства в деятельность СМИ и обеспечивает предсказуемость правового регулирования. Он подчеркивает, что именно законодатель, а не органы исполнительной власти, определяет границы допустимого распространения информации, исходя из конституционно значимых целей.

Современное развитие законодательства, направленное на противодействие новым угрозам, порождает дискуссии о соответствии конкретных мер конституционным принципам. Ярким примером служит законодательство об иностранных агентах. Как отмечает В.В. Бондаренко, «...либеральная общественность подняла вопрос о том, является ли мера, обязывающая пометать СМИ, финансируемые или оформленные за границей как иноагенты, цензурой. По сей день не умолкают споры об этом, однако если разобраться повнимательнее, то можно прийти к логическому умозаключению, что деятельность средств массовой информации-иноагентов не запрещена на территории Российской Федерации, запрещено лишь распространение ими информации без пометки этого самого статуса, что по сути своей помогает лишь читателям определить направленность той или иной информации. Ведь получая финансирование из-за рубежа, многие СМИ могут продвигать идеи других государств среди населения РФ, и, как следствие могут спровоцировать угрозы национальной безопасности РФ» [1, с. 164].

Приведённая позиция иллюстрирует одну из наиболее дискуссионных точек современного регулирования медиасферы — соотношение мер информационной безопасности с конституционными гарантиями свободы массовой информации. Аргументация В.В. Бондаренко исходит из того, что механизм маркировки СМИ, признанных иностранными агентами, не является запретом на их деятельность и формально не ограничивает распространение информации как таковое, а направлен на обеспечение прозрачности её источников для аудиторрии. В этом смысле данная мера интерпретируется не как цензура, а как инструмент информирования общества о возможной внешней зависимости конкретных медиа.

Вместе с тем сам факт существования продолжительных общественных и научных споров вокруг этого регулирования свидетельствует о его сложном конституционно-правовом характере. Проблема заключается не только в формальной допустимости таких требований, но и в их реальном влиянии на свободу деятельности СМИ, доверие к ним и условия публичной коммуникации. Указанное подтверждает необходимость более глубокого доктринального анализа подобных мер с точки зрения правовой определённости и недопустимости скрытого давления на СМИ.

Современный этап конституционного развития выдвигает на первый план качественные требования к деятельности СМИ. Н.Р. Возик связывает это с обновлением Конституции Российской Федерации, отмечая: «Конституционная реформа 2020 г. способствовала появлению в Основном Законе ст. 75.1, указывающей в качестве магистральной цели формирование «взаимного доверия государства и общества». В связи с этим особое значение приобретает такой принцип предоставляемой информации как достоверность. Обязанность по проверке достоверности сообщаемой информации возлагается на массмедиа как на субъекта, контролирующего соблюдение баланса интересов населения и государства, СМИ и личности. При распространении недостоверной информации о деятельности государственных органов они вправе потребовать замены указанной информации в определенные сроки. Кроме того, за отказ от замены информации (опровержения) может быть предусмотрена ответственность» [3, с. 40]. Таким образом, в правовой статус СМИ органично включается не только право на свободное распространение информации, но и позитивная обязанность по обеспечению её доброкачественности, что отражает эволюцию от понимания свободы как отсутствия вмешательства к модели ответственной свободы в публичных интересах.

Обзор литературы свидетельствует о том, что в отечественной правовой науке сформировалась выработанная позиция относительно фундаментального значения конституционно-правового статуса средств массовой информации для обеспечения демократических начал, развития гражданского общества и защиты прав человека.

Исследователи единодушно признают, что ключевыми элементами этого статуса являются гарантированная Конституцией Российской Федерации свобода массовой информации и её неотъемлемая составляющая — независимость СМИ от цензуры. Вместе с тем анализ научных позиций выявляет и ряд острых дискуссионных проблем, в числе которых фрагментарность законодательных определений базовых понятий (прежде всего, цензуры), что создаёт риски для единообразного понимания и применения конституционных запретов. Исследователи также обращают внимание на сложность поиска соразмерного и правомерного баланса между свободой массовой информации и допустимыми Конституцией Российской Федерации ограничениями, вводимыми в целях защиты иных охраняемых законом ценностей, особенно в контексте противодействия новым информационным угрозам.

Заключение.

Проведённое исследование конституционно-правового статуса средств массовой информации в Российской Федерации позволяет сформулировать ряд взаимосвязанных выводов.

Установлено, что конституционно-правовой статус СМИ определяется фундаментальными положениями Конституции Российской Федерации и более подробно раскрывается в отраслевом законодательстве. Базовыми элементами данного статуса выступают конституционная гарантия свободы массовой информации и запрет цензуры.

Конституционно-правовой статус СМИ, сформированный на уровне Основного Закона, сохраняет свою устойчивость и ценностную направленность, однако нуждается в более последовательном и системном раскрытии на уровне отраслевого законодательства. Речь идёт о выработке единых понятийных подходов, уточнении пределов допустимых ограничений

свободы массовой информации и обеспечении соразмерного баланса между конституционными гарантиями и публичными обязанностями СМИ.

При этом изменения в регулировании статуса СМИ должны оцениваться не с точки зрения их узкоотраслевой целесообразности, а исходя из того, насколько они соответствуют основным конституционным ценностям. Только такой подход способен обеспечить сохранение той меры свободы и независимости медиа, без которой невозможно ни функционирование гражданского общества, ни подлинно демократическое развитие государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондаренко В. В. Конституционно-правовой статус средств массовой информации // Научные исследования молодых учёных: сборник статей XIX Международной научно-практической конференции. Пенза: Наука и Просвещение, 2022. С. 162–165.
2. Бухвалова Ю. В. Понятие и сущность свободы слова и свободы массовой информации // Вестник магистратуры. 2022. № 11-4 (134). С. 38–40.
3. Возик Н. Р. Подходы к реализации конституционно-правовых принципов регулирования деятельности средств массовой информации // Юридическая наука. 2024. № 11. С. 39–42. DOI 10.24412/2220-5500-2024-11-39-42.
4. Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (ред. от 23.07.2025) // Российская газета. 1992. № 32.
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1993. № 51. Ст. 2342.
6. Маннапова А. И. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации в России // Форум молодых ученых. 2023. № 11 (87). С. 60–64.
7. Привалов С. А. Запрет цензуры как гарантия свободы массовой информации в России и Германии // Вестник Поволжского института управления. 2021. Т. 21. № 3. С. 13–20.
8. Пузенцова Ю. А. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации в России // Право и государство: теория и практика. 2021. № 11 (203). С. 16–20.
9. Упоров И. В., Попов М. Ю. Свобода слова как социальная ценность: проблемы правового регулирования и реализации в России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 5. С. 159–164.
10. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 14.04.2023) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 2.
11. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (ред. от 12.12.2023) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 22. Ст. 2591.
12. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» (ред. от 13.12.2024) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 5. Ст. 375.
13. Холодкова А. А. Конституционно-правовой статус средств массовой информации (СМИ) // Современные тенденции и инновации в науке и производстве: материалы XII Международной научно-практической конференции. Междуреченск: КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, 2023. С. 369.1–369.4.
14. Черномор А. Д. Конституционно-правовое регулирование средств массовой информации в России и европейских странах (на примере ФРГ и Франции) // Труды Академии управления МВД России. 2022. № 2 (62). С. 183–190. DOI 10.24412/2072-9391-2022-262-183-190.

Поступила в редакцию: 09.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Садкова А. Д., 2026.